

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Diloram Babajanova YANGI O‘ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN’AT SOHASIDAGI ISLOHOTLARNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI.....	4
2. Jahongir Kamolov EFTALIYLAR DAVLATI VA MAHALLIY HOKIMLIKLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR.....	12
3. Lutfiya Qodirova ЎЗБЕК АЁЛЛАРИ ҒАРБ ФОТОСУРАТЧИЛАРИ НИГОҲИДА (1946-1991 йй).....	18
4. Mohinur Isaqova, Svetlana Temirova XOTIN-QIZLAR QO‘L MEHNATI VA UNING TURIZM SOHASINI RIVOJLANISHIDAGI O‘RNI.....	29
5. Фарходжон Исмагуллаев TASHQI SIYOSATNING NAZARIY – METODOLOGIK JHATLARIGA DOIR.....	35
6. Zulxandiyar Qydyrniyazov 1946-1960 YILLARDA QORAQALPOG‘ISTON MADANIY-MA’RIFIY VA ILMIY MUASSASALARINING O‘LKASHUNOSLIK FAOLIYATI.....	43
7. Жаҳонгир Раззақов ХИВА ХОНЛИГИ ВА БРИТАНИЯ ИМПЕРИЯСИ ЎРТАСИДАГИ СИЁСИЙ-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАР.....	48
8. Матлуба Раҳманкулова БОЙСУНҒУР МИРЗО САРОЙ КУТУБХОНАСИ ФАОЛИЯТИ ХУСУСИДА БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	55
9. Икромжон Умаров ҚАТАҒОН ҚАБИЛАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ: ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ.....	62
10. Алишер Хамдамов ИСТОРИЯ ОЛИМПЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	75
11. Азиза Хамдамова ЖЕНСКОЕ НАСИЛИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.....	82
12. Иззат Юсупов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА “ЎЗБЕКИСТОН ПОЧТАСИ” АНДИЖОН ВА ФАРҒОНА ФИЛИАЛЛАРИДА ЯНГИ ХИЗМАТ ТУРЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИНИШ ТАРИХИ.....	88

Алишер Хамдамов,
Национальный университет Узбекистана
Исторический факультет независимый
исследователь кафедры Новейшая
история Узбекистана

ИСТОРИЯ ОЛИМПЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА

For citation: Alisher Xamdamov. HISTORY OF THE OLYMPIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 6, pp.75-81

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11658174>

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор на основе текущего архива Национального олимпийского комитета Узбекистана раскрыт вопрос история зарождения олимпийского движения в нашей республике. Отличительной стороной данной работы заключается в том, что впервые даётся историческая оценка олимпийских игр. Кроме того, развитие олимпийского движения даёт возможность укреплению международных связей, налаживанию всестороннего сотрудничества с авторитетными спортивными Организациями, ведущими спортивными державами.

Ключевые слова: олимпийские игры, международные связи, медаль, спортивное сотрудничество, спортивные державы.

Alisher Xamdamov,
O'zbekiston Milliy universiteti
O'zbekistonning eng yangi tarixi
kafedrasi mustaqil tadqiqotchisi

О'ЗБЕКИСТОН ОЛИМПИА ХАРАКАТИ ТАРИХИ

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada muallif O'zbekiston milliy Olimpiya qo'mitasining joriy arxivi asosida respublikamizda Olimpiya harakatining paydo bo'lishi tarixi masalasini ochib berdi. Ushbu ishning o'ziga xos tomoni shundan iboratki, ilk bora Olimpiya o'yinlariga tarixiy baho berilgan. Bundan tashqari, Olimpiya harakatining rivojlanishi xalqaro aloqalarni mustahkamlash, nufuzli sport tashkilotlari, sport sohasidagi yetakchi davlatlar bilan har tomonlama hamkorlikni yo'lga qo'yish imkonini beradi. O'zbekistonda sport va jismoniy madaniyatni rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Yillar davomida mamlakatda professional sportchilarni tayyorlashning samarali tizimini yaratildi. Ushbu maqsadlarni amalga oshirish sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilishga har tomonlama yordam beradi hayot, yoshlarni tarbiyalash, jismoniy madaniyatni yanada

rivojlantirish va respublikada sportni yanada rivojlantirishga katta zamin yaratildi. Ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan islohotlarning muhim huquqiy asosi qabul qilingan "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi farmoni muhim ahamiyatga egadir, ayniqsa yoshlar, ayollar va bolalarni jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishga jalb etish ahamiyatlidir.

Kalit so'zlar: Olimpiya o'yinlari, xalqaro aloqalar, medal, sport hamkorligi, sport kuchlari.

Alisher Xamdamov,
National University of Uzbekistan
independent researcher of the Department of Modern
History of Uzbekistan

HISTORY OF THE OLYMPIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

In this article, the author, based on the current archive of the National Olympic committee of Uzbekistan, reveals the question of the history of the origin of the Olympic movement in our republic. The distinctive side of this work is that for the first time a historical assessment of the Olympic games is given. In addition, the development of the Olympic movement provides an opportunity to strengthen international relations, establish comprehensive cooperation with reputable sports organizations and leading sports powers. In Uzbekistan, great attention is paid to the development of sports and physical culture. Over the years of independence, an effective system of training professional athletes has been created in the country, coaches and referees. The implementation of these goals contributes in every possible way to the wide promotion of a healthy lifestyle, the education of comprehensively developed youth, and the further development of physical culture and sports in the republic. The Law of the Republic serves as an important legal basis for the reforms carried out in this direction. Uzbekistan "On Physical Culture and Sports" and other normative legal acts aimed at attracting citizens, especially youth, women and children, to physical culture and sports.

Index Terms: Olympic games, international relations, medal, sports cooperation, sports powers.

1. Актуальность:

21 января 1992 года была создана одна из важнейших реалий в истории узбекского спорта - Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, а в сентябре 1993 года на 101-й сессии Международного Олимпийского комитета Национальный Олимпийский комитет Узбекистана был официально признан МОК, после чего Организация получила возможность осуществлять свою деятельность на международной арене. И так, сегодня исполняется 32 лет со дня образования нашего Комитета.[1]

На сегодняшний день НОК проводит широкомасштабную работу по пропаганде здорового образа жизни, развитию физической культуры и спорта, продвижению чистых и благородных идей Олимпизма в нашей стране [2].

За это время делегация Узбекистана завоевала 13 золотых, 7 серебряных и 21 бронзовую медали на 7 зимних и 7 летних Олимпиадах. Национальный Олимпийский комитет работает в тесном сотрудничестве с Министерством Туризма и спорта, спортивными Федерациями и Ассоциациями для достижения успеха на международной спортивной арене, в комплексных соревнованиях. Создаются наилучшие условия и возможности для участия Национальных команд в отечественных и зарубежных учебно-тренировочных сборах по подготовке к крупным комплексным турнирам.

2. Методы исследования:

В ходе работы были применены: историко-системный метод, анализ архивных исторических источников, анализ нормативно-правовых актов

3. Основная часть:

Национальный Олимпийский комитет Узбекистана является негосударственной некоммерческой организацией, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Олимпийской Хартией Международного Олимпийского комитета и Уставом Национального Олимпийского комитета Узбекистана.

Национальный Олимпийский комитет Узбекистана выполняет целый ряд важных функций по развитию физической культуры и спорта в республике. Основные функции НОК можно разделить на внутренние и внешние. К внутренним функциям относятся: развитие на основе принципов, заложенных в Олимпийской хартии, Олимпийского движения в Узбекистане; содействие физическому и духовному воспитанию населения республики; участие в развитии массовых занятий физической культурой и спортом; национальных видов спорта, спорта среди инвалидов, содействие государственным и общественным физкультурно-спортивным организациям в подготовке сборных команд страны и спортивных резервов; воспитание молодежи на принципах честной спортивной борьбы, благородного отношения к сопернику в духе взаимопонимания и дружбы между народами; пропаганда в Узбекистане идей Олимпизма, ознакомление общественности с достижениями спортсменов Республики Узбекистан, развитие олимпийского образования; организация конференций, семинаров, курсов по обмену опытом и повышению квалификации спортивных кадров; участие в создании фондов и благотворительных организаций в поддержку спорта; защита интересов спортсменов, тренеров, спортивных судей, ветеранов спорта. [3]

Не менее разнообразны и внешние функции: укрепление позиций и повышение престижа Республики Узбекистан на международной арене; представительство делегаций страны на Олимпийских, Азиатских, Всемирных юношеских и Центральноазиатских Играх; развитие спортивного сотрудничества с МОК, ОСА, национальными Олимпийскими комитетами других стран, международными спортивными объединениями; участие в программах МОК "Олимпийская солидарность"; содействие республиканским спортивным федерациям и организациям по активизации их участия в работе международных спортивных объединений; осуществление деловых контактов с иностранными учреждениями, организациями и фирмами по вопросам, входящим в компетенцию НОК Узбекистана; представление интересов спортивных организаций и Олимпийского движения Узбекистана в международных организациях; членство в соответствии с законодательством нашей страны в международных (неправительственных) объединениях; установление прямых международных контактов и связей, заключение соглашений со спортивными объединениями стран и регионов.[4]

Выполнение внутренних функций стало осуществляться с момента учреждения НОК Узбекистана 21 января 1992 года. Полное осуществление международной деятельности стало возможным с оказанием нашему Национальному Олимпийскому комитету полного признания Международным Олимпийским комитетом на его 101 сессии в сентябре 1993 года.

Ключ к осуществлению всей гаммы интеграционных процессов находился в решении задачи установления прочных связей МОК. Эта проблема была решена успешно благодаря плодотворной спортивно-дипломатической деятельности И. А. Каримова. Наш Президент, был приглашен в Лозанну, где Х. А. Самаранч вручил ему Золотой Олимпийский орден. (фото Каримова) Х. А. Самаранч трижды посетил Узбекистан: по случаю успешного выступления наших спортсменов в Лиллехаммере, в связи с проведением 1 Центральноазиатских игр и для участия в открытии Музея Олимпийской славы Узбекистана. Он оказал существенную помощь развитию Олимпийского движения Узбекистана, что нашло свое признание в награждении Х. А. Самаранча орденом "Буюк хизматлари учун". Успешно развиваются отношения с таким подразделением МОК как Олимпийская солидарность. Генеральный директор этой организации в апреле 1999 года посетил Ташкент. Олимпийская солидарность выделяет 32 стипендии ведущим спортсменам Узбекистана,

выделяет НОКу Узбекистана средства для проведения международных семинаров по повышению квалификации тренеров нашей страны.[5]

Такие конструктивные отношения с Международным Олимпийским комитетом создают благоприятные условия нашим спортсменам на международных спортивных соревнованиях. Они способствуют всестороннему развитию Олимпизма в Республике Узбекистан.

НОК Узбекистана является полноправным членом другого важного Международного олимпийского центра – Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов (АНОК), в которую ныне входит 202 страны. [6]

Олимпийские успехи наших спортсменов явили миру, что Узбекистан является землей не только великих ученых, политиков, писателей и поэтов, но и страной атлетов, не уступающих в своих возможностях другим народам. Их успехи являются национальным достоянием государства, они свидетельствуют человечеству о потенциале новой страны мира.

НОК Узбекистана установил прочные отношения с Олимпийским Советом Азии. Это позволило спортсменам и спортивным организациям расширить свое участие в спортивной жизни континента, успешно выступать на летних и зимних Азиатских играх, чемпионатах Азии. В мае 1997 г. Ташкент посетил Президент ОСА шейх Ахмад аль Сабах. В знак признания заслуг Ислама Абдуганиевича Каримова в воспитании здорового поколения в Узбекистане и его большой вклад в развитие Олимпийского движения в Азии, Ахмад аль Сабах вручил Президенту Республики Узбекистан высшую награду ОСА — Золотой орден Олимпийского Совета Азии. [7]

Успехи Узбекистана в развитии спорта среди молодежи и достижения наших спортсменов на мировых спортивных форумах высоко оценивает Ассоциация национальных олимпийских комитетов. 7 июля 2001 года в НОК Узбекистана пришло известие, что АНОК наградила Президента Узбекистана И. А. Каримова за его огромный вклад в дело развития спорта и Олимпийского движения в Узбекистане Почетной наградой АНОК, состоящую из золотой и серебряной пластин 43 см длиной и 32 см шириной, а также золотым нашейным знаком АНОК с эмблемой 5 континентов.

С 1999 г. интеграционные процессы обогатилось новым эффективным направлением — столица Узбекистана стала местом проведения совещаний различных международных спортивных организаций. По предложению Олимпийского совета Азии в Ташкенте проходило совещание Генеральных секретарей Национальных Олимпийских комитетов стран Азии, в котором принимали участие представители 42 стран, в том числе — Генеральный секретарь ОСА Раджа Сингх, директор Олимпийской солидарности Пьер Миро, Генеральный директор ОСА Муталеп Ахмад.[8]

Проведение совещания столь высокого уровня значительно укрепило авторитет Узбекистана в международном спортивном содружестве, вырос престиж страны. Это проявилось, в частности, в заинтересованности ряда стран в подписании договоров о содружестве с НОК Узбекистана. Были подписаны договоры с НОКами России, Казахстана, Украины, Армении, Японии, КНР, Вьетнама, Таиланда, Китайского Тайпея, пролонгированы договоры с Китайской республикой и Монголией.

На совещании была принята "Ташкентская декларация" о единодушной поддержке деятельности президента МОК маркиза Хуана Антонио Самаранча, ставшая важным фактором укрепления дружбы и взаимопонимания в Олимпийском движении континента.

Накануне Олимпиады в Сиднее в Ташкенте прошло заседание Исполкома ОСА. В ходе его работы президент Олимпийского Совета Азии Ахмад аль Сабах подчеркнул, что Узбекистан является одним из спортивных лидеров Азии. На заседании Исполкома был окончательно решен вопрос о создании Центральноазиатской зоны ОСА со штаб-квартирой в Ташкенте. Сегодня эта организация создана и успешно функционирует, ее возглавляет узбекистанец Г. Рахимов.

Постепенно Ташкент становится одним из важных спортивных центров мира, где все чаще проводятся крупные международные состязания и совещания. Индикатором повышения авторитета нашего спорта в международном спортивном движении стало проведение в Ташкенте чемпионата мира по курашу, чемпионатов Азии по борьбе и боксу, I Центральноазиатских игр, Кубков Президента Узбекистана по теннису, борьбе, курашу. В столице Узбекистана провели свои совещания международные спортивные федерации по курашу, боксу, борьбе. Во время проведения в Ташкенте чемпионата Азии по борьбе генеральный секретарь международной федерации любительской борьбы Мишель Дюесон вручил первому Президенту Узбекистана И. А. Каримову высшую награду Федерации — "Золотое ожерелье". Эта награда вручена "за большие заслуги в развитии спорта в Узбекистане и мирового спорта". Следует отметить, что И. А. Каримов стал первым среди глав государств мира, награжденных этой наградой. [9]

Самым выдающимся успехом следует считать выход на международную арену узбекской национальной борьбы кураш. Впервые наш национальный вид спорта приобрел международный статус. Эффект этого процесса для пропаганды нашей страны и народа созвучен запуску спутника. Конечно, своими силами свершить это важное дело отрасли "Физическая культура и спорт" было бы невозможно. Президентом этой ассоциации был избран К. Юсупов. Впервые гражданин нашей страны возглавил международное спортивное объединение.

Интеграция в международной спорт имеет и такой важный аспект, как включение представителей Узбекистана в международные спортивные объединения. Целый ряд ведущих специалистов Узбекистана сегодня успешно работают в качестве членов различных международных федераций и ассоциаций по различным видам спорта: Г. Рахимов — председатель комиссии по бюджету Международной ассоциации любительского бокса, В. Лигай — президент Азиатско-тихоокеанской федерации таэквондо, К. Юсупов — президент Международной ассоциации кураша, А. Рузиев, Ф. Каримов — члены Международной федерации борьбы, Л. Айрапетьянц избран в члены Азиатской волейбольной конфедерации, Р. Акрамов работает в Азиатской конфедерации футбола.

Значительный шаг в расширении нашего представительства в международных спортивных центрах произошел в 1999 г. В ноябре этого года в Кувейте прошла XVIII Генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии, объединяющая в своих рядах НОКи 44 государств. На этом представительном форуме Олимпийского движения нашего региона достигнута выдающаяся победа узбекистанской спортивной дипломатии. Выступивший с докладом Президент Олимпийского совета Азии шейх Ахмад аль Сабах, высоко оценил выступления спортивных делегаций независимых государств Центральной Азии в различных континентальных чемпионатах, на летних и зимних Азиадах, а также на мировых спортивных форумах. Он отметил, что эти успехи повышают авторитет азиатского спорта во всем мире. Поэтому участники Генеральной ассамблеи единогласно проголосовали за создание пятой азиатской зоны, в которую вошли все пять государств Центральной Азии. (До этого решения все страны континента были поделены на 4 зоны).

На Ассамблее принято решение об увеличении нашего представительства в различных комиссиях ОСА. Членами Олимпийского совета Азии сегодня являются: Сабир Рузиев, Гафур Рахимов, Тимур Низаев и Малик Бабаев. В ходе совещания руководителей НОК стран Центральной Азии на должность Президента Пятой региональной зоны единогласно избран Гафур Рахимов, что автоматически делает его Вице-президентом ОСА. Тимур Низаев является членом комиссии по связям с прессой, Малик Бабаев — член юридической комиссии, С. Рузиев входит в состав комитета ОСА по финансовым вопросам.

Итак, Ташкент постепенно превратился в один из важных спортивных центров мира, где всё чаще проводятся крупные международные состязания и совещания. Индикатором повышения авторитета отечественного спорта в международном спортивном движении стало проведение в Ташкенте чемпионата мира по курашу, чемпионатов Азии по борьбе, боксу, I Центральноазиатских игр, Кубков Президента Узбекистана по теннису, борьбе, курашу. В

столице Узбекистана провели свои совещания международные спортивные федерации по курашу, боксу, борьбе. И на одном из спортивных мероприятий в апреле 2002 г., во время проведения в Ташкенте чемпионата Азии по борьбе, генеральный секретарь Международной федерации любительской борьбы Мишель Дюссон вручил первому Президенту Узбекистана И.А. Каримову высшую награду Федерации - Золотое ожерелье. Эта награда вручена «за большие заслуги в развитии спорта в Узбекистане и мирового спорта».

Необходимо отметить, что И.А. Каримов стал первым среди глав государств мира, награжденных этой наградой. Что касается игр четырёхлетия в Сиднее (2000), в Афинах (2004), в Пекине (2008), Узбекистан увереннее заявлял о своей спортивной подступе. Атлеты, выступая и завоёвывая медали различных достоинств, оттачивая своё мастерство, усиливали стремление добиваться большего. В этой тенденции лондонская 5 Олимпиада (2012) стала поворотным этапом для олимпийцев Узбекистана. Так, в феврале 2013 г. было принято Постановление первого Президента Узбекистана «О подготовке спортсменов Узбекистана к XXXI летним Олимпийским играм и XV Паралимпийским играм 2016 г. в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия)».

Вслед за этим было принято Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об организации деятельности Фонда поддержки олимпийцев Узбекистана при Национальном олимпийском комитете Узбекистана». И, согласно данным нормативным актам, определилась реализация комплекса многосторонних мер. Более того, известно, одним из немаловажных аспектов работы со спортсменами является их постоянное стимулирование.

Как итог этих действий, Олимпиада в Рио-2016 для Узбекистана признана успешной. При выигранных 13 наградах, атлеты Узбекистана впервые стали обладателями 4 золотых медалей. За истекший период это поистине лучший результат Узбекистана на Олимпиадах. Следует особо подчеркнуть, впечатлили боксёры. И, в 2016 г. за особые заслуги в деле развития и популяризации спортивного движения, а также в знак признания самоотверженности и преданности делу развития бокса на международном и национальном уровнях первому Президенту Республики Узбекистан была вручена высокая награда АИВА – орден «За особые заслуги».

А вслед за олимпийцами настал черед членов паралимпийской сборной. Узбекистан на XV Паралимпиаде представляли 32 спортсмена, выигравшие 31 медаль, что, безусловно, вызвало широкий резонанс у мировой спортивной общественности. Надо сказать, триумф пришёл не случайно, за ним, несомненно, колоссальный труд. Осуществлялись системные и целенаправленные меры по развитию физической культуры и массового спорта. Создана эффективная система подготовки спортсменов высокого класса, способных достойно представлять Узбекистан и добиваться высоких спортивных результатов на престижных международных соревнованиях. Более того, нельзя забывать и об организационных вопросах. И именно, международное партнёрство стало важным условием совершения деятельности Национального олимпийского комитета Республики Узбекистан. Следует признать, в республике при созданных условиях спорт превратился в общенациональное движение.

4. Выводы:

Таким образом, за кратчайший исторический срок решена одна из ключевых задач узбекского спорта и Олимпийского движения Узбекистана — их интеграция в международный спорт, установление прочных деловых контактов с международными спортивными объединениями, утверждение нашей страны в качестве организатора международных спортивных встреч и совещаний континентального и мирового масштаба.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Закон Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте». Ташкент, 14 января 1992 года (1. The Law of the Republic of Uzbekistan "On physical culture and sports". Tashkent, January 14, 1992.).
2. Указ Президента Республики Узбекистан о создании Фонда развития детского спорта Узбекистана. // Символ науки ISSN 2410-700X № 4 / 2019 108 Ташкент, 24 октября 2002 г., № УП-3154 (2. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on the establishment of the Fund for the Development of Children's Sports of Uzbekistan.)
3. <http://betakrorbuxoro.uz/ru/2017/04/18/sportivnye-dostizheniya-uzbekistana-za-gody-nezavisimosti/>
4. История олимпийского движения Узбекистана. / <https://olympteka.ru/olymp/archive/article> (4. The history of the Olympic movement of Uzbekistan.)
5. Текущий архив Национального Олимпийского комитета Республики Узбекистан (5. Current archive of the National Olympic Committee of the Republic of Uzbekistan.).
6. Базарбаев П.А., Хожаметов А.А. Развитие спорта в Узбекистане // Символ науки. 2019. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sporta-v-uzbekistane-1> (дата обращения: 07.05.2024). (Development of sports in Uzbekistan)
7. Асатова Г.Р. Вклад И.А. Каримова в развитие физической культуры, спорта и Олимпийского движения в Узбекистане // Fan-Sportga. 2018. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vklad-i-a-karimova-v-razvitie-fizicheskoy-kultury-sporta-i-olimpiyskogo-dvizheniya-v-uzbekistane> (дата обращения: 07.05.2024) (I.A. Karimov's contribution to the development of physical culture, sports and the Olympic movement in Uzbekistan)
8. Олимпийскому движению Узбекистана – 30 лет. <https://uza.uz/ru/posts/olimpiyskomu-dvizheniyu-uzbekistana-30-let> (I.A. Karimov's contribution to the development of physical culture, sports and the Olympic movement in Uzbekistan)
9. Текущий архив Фонда имени Ислама Каримова (9. The current archive of the Islam Karimov Foundation.).
10. Текущий архив Национального Олимпийского комитета Республики Узбекистан (10. Current archive of the National Olympic Committee of the Republic of Uzbekistan).

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000